

VERTUAL OLAMDA YOSHLAR MA’NAVIYATIDAGI TRANSFORMATSIYALAR

Abduvatova Sevara Rustamovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: **G.G‘. G‘affarova**

CHDPU professori, f.f.d. (DSc)

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asrda globallashuv va globalizasiya sharoitida ommaviy madaniyatning kuchayishi, inson axloqiy dunyosining inqirozi, etosfera sofligining buzilishi muammolari falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Virtual reallik ommaviy madaniyatning asosiy quroliga aylanib insonlarni manqurt (zombi)ga aylantirishi, insoniy munosabatlar ziddiyatlar kelib chiqishiga, behayollik, jangarilik, buzuqlik va vahshiylikni targ‘ib qilinishi va oddiy holatga aylanshi maqolada ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: virtual reallik, axloqiy ong, globallashuv, ommaviy madaniyat, axloq, ijtimoiy ong, internet, etika.

Bugun dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlarini anglash, ularni obyektiv baholash oson emas. Ular bir tomondan, insoniyat va sivilizatsiya erishgan yutuqlarga tayanib, integratsiyani kengaytirishga xizmat qilayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, gegemonlikka da‘vogar qatlamlar va davlatlar ideologiyasini boshqa xalqlarga, qit‘alar va davlatlarga zo‘rlab singdirishni qo‘llab-quvvatlamoda. Ushbu ichki ziddiyatlar globallashuv bayrog‘i ostida barcha etnoslar va etnomadaniyatlarning mustaqilligiga raxna solayotgani voqelikka aylanib borayotgani uchun antiglobalistik harakatlar doirasi kengayib borayotgani kuzatiladi. “Globallashuv asoslari” nomli ushbu qo‘llanma ana shunday nihoyatda murakkab va dolzarb mavzuni milliy demokratik taraqqiyot nuqtayi nazaridan o‘rganishga jazm etilgani bilan e‘tiborlidir. Maqolada globallashuv alohida fenomen sifatida tadqiq

etiladi, uning genezisidan tortib to xalqaro aloqalarni ifoda etuvchi voqelikka ko‘tarilish bosqichlarigacha ochib beriladi.

Axborot sohasidagi globallashuv qanchalik yuqori cho‘qqisiga chiqqaniga bugungi kunda millionlab yoshlarning internetdan internetdan foydalanishga o‘tganligi va o‘z kasbining ustalarini internet tarmog‘i orqali mablag‘ ishlab topayotganidan ham anglash mumkin. Shunday chigal va murakkab sharoitda biz uchun galdagi yeng muhim vazifalardan biri – yosh avlodning ongi hamda qalbini yot g‘oyalardan, mafkuraviy tahdidlardan asrab-avaylashdir. Shuni hisobga olgan holda, internet tizimi orqali ma’naviy targ‘ibot ishlarini, jumladan, elektron kitobxonlikni kuchaytirishi zarur. Nega deganda, biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o‘tgan, yuksak ma’naviyat xazinasi bo‘lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz.

Virtual olamda yoshlar ma’naviyatidagi transformatsiyalar — bu zamonaviy texnologiyalar va internetning yoshlarning ma’naviy dunyosiga ta’sirini o‘rganadigan muhim va murakkab mavzu. Bugungi kunda yoshlar virtual olamda ko‘plab sohalarda faoliyat yuritmoqda: ular ijtimoiy tarmoqlarda, onlayn o‘yinlarda, videoxosting platformalarida va boshqa ko‘plab digital makonlarda vaqt o‘tkazishadi. Bunday o‘zgarishlar esa ularning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy munosabatlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Quyida virtual olamda yoshlar ma’naviyatidagi transformatsiyalarni tahlil qilamiz:

- Axborotning erkin tarqalishi va ma’naviy qiymatlarning o‘zgarishi: Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning axborot olish uslubini butunlay o‘zgartirib yubordi. Endi ular an’anaviy media kanallaridan (televideniye, gazeta, radio) ko‘ra ko‘proq onlayn manbalardan ma’lumot olishadi. Buning natijasida, ma’naviy qadriyatlar va dunyoqarashlar ham bir-biriga yaqinlashib, ko‘proq global va universal xususiyatlarga ega bo‘lmoqda.

- Virtual aloqalar va ijtimoiy munosabatlar: Yoshlar uchun virtual olamda o‘zaro aloqalar odatdagi yuzma-yuz muloqotdan ko‘ra yanada kengroq va erkinroq bo‘lishi

mumkin. Lekin bu o‘zgarish ma’naviyatga ijobiy ham, salbiy ham ta’sir ko‘rsatmoqda:

- Ijobiy ta’sirlar: Yoshlar dunyoqarashlarini kengaytirib, yangi madaniyatlar bilan tanishishadi, boshqa mamlakatlardan va xalqlardan odamlar bilan aloqada bo‘lish imkoniga ega bo‘lishadi.

- Salbiy ta’sirlar: Internetda anonimlikning mavjudligi, xususan, ijtimoiy tarmoqlarda, yoshlarni o‘zlarini erkin va ba’zan etika normalaridan chetga chiqishga undaydi. Shuningdek, ko‘p vaqtni ekrandan sarflash, yuzma-yuz muloqotlar o‘rnini bosishi, ijtimoiy va emotsional mahoratlarni rivojlantirishda qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin.

- Xususiylik va o‘zini ifoda etish: Virtual olamda yoshlar ko‘pincha o‘zlarini erkin ifoda etishga intilishadi. O‘zlarini ijtimoiy tarmoqlarda namoyon qilish, “selfi”lar va o‘z hayotlarini ko‘rsatish orqali ma’naviy va psixologik o‘zgarishlarga uchraydilar. Bu ba’zan o‘zlikni qadrlash, o‘ziga nisbatan ishonchni oshirishga olib keladi, lekin ba’zan ijtimoiy bosim va o‘zini boshqalar bilan solishtirish orqali salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

- Virtual o‘yinlar va real hayotga ta’siri: Onlayn o‘yinlar yoshlarning shaxsiyati va ma’naviy qadriyatlariga o‘zgarishlar olib kelmoqda. O‘yinlarda yashirish, agressiya yoki boshqa fikrlarni ko‘rsatish mumkin bo‘lsa, bu yoshlarning psixologik holatiga ta’sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, o‘yinlarda yutuqlar, muammolarni hal qilish va boshqa o‘yinchilar bilan hamkorlik o‘zini ifoda etishning yangi shakllarini yaratadi.

- Ma’naviy va diniy qadriyatlar: Internetda ma’naviy va diniy qadriyatlarning o‘rni ham o‘zgarmoqda. Yoshlar uchun onlayn ruhiy qo‘llanma va motivatsiya, shuningdek, diniy va ma’naviy mavzularni o‘rganish imkoniyatlari kengaymoqda. Biroq, shu bilan birga, axborotning katta hajmi va uning turli manbalardan kelishi, ayrim hollarda haqiqatni ajratish va xatoliklar qilish xavfini tug‘diradi.

- Mental salomatlik va o‘zini anglash: Virtual olamda yoshlar ko‘pincha onlayn ta’sirlardan, ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning ideal hayotini ko‘rishdan, o‘zlarining ruhiy holatlariga nisbatan salbiy ta’sirlarni sezadilar. Bunday holatlar ularning

o‘zlikni qadrlashiga va mental salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shu bilan birga, internetda psixologik yordam, maslahatlar va qo‘llab-quvvatlash guruhlarini ham mavjud, bu esa salbiy ta’sirlarni kamaytirishi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlarda hozirgi texnologik inqilob ayni paytda ham ijobiy, ham salbiy natijalarga olib kelayotganligi, chunki, kompyuter odamni ijobiy fikrlashdan mahrum qilib qo‘yishi to‘g‘risidagi ba’zi fikrlarga duch kelamiz. Ularning birida shunday fikr bildiriladi: “bugungi odam kompyuter yonida texnik funksiyani bajaruvchigina. Boshqacha aytganda, u kompyuterni yemas, kompyuter uni boshqaradi. Kompyuter go‘yoki uning tanasining ajralmas bir bo‘lagiga aylanib qoladi. Shu bois uning bilimi kam bo‘ladi. Unga ko‘pgina tarixiy, texnik ko‘nikmalarni ijobiy faoliyatning keragi bo‘lmay qoladi. Bunday odamni qotib qolgan odam deb atash mumkin”

Yuqoridagi fikrlarga biz to‘la qo‘shilamiz. To‘g‘ri, texnika taraqqiyoti bilan inson tafakkuri taraqqiyoti o‘rtasida ziddiyatlar bor va ular bundan keyin ham davom yetadi. Yuksak texnologiya, eng avvalo, inson tafakkuri taraqqiyotining mahsuli. Shu bilan birga bu hosila narsa tafakkurning yeng sirli raqobatchisidir. Ammo bu raqobat salbiy emas, balki ijobiydir. Tafakkur va texnika kashfiyotlari o‘rtasidagi raqobat inson tafakkurini orqaga surmaydi, aksincha, uni yanada yuksaklikka ko‘tarishga undaydi. Inson shu tariqa yanada chuqurroq, yanada kengroq fikrlashga majbur bo‘ladi.

Ikkinchi tomondan, tafakkur taraqqiyoti tabiat kabi cheksizdir. Uni to‘xtatadigan, orqaga buradigan bir kuch dunyoda yo‘q. Uning miyasi ham tabiatning ajralmas bir bo‘lagi. Shuning uchun u inson va tabiat o‘rtasidagi munosabat faollashgan sayin yanada cheksiz, hududsiz rivojlanib boraveradi. Faqat texnika taraqqiyotini yaratuvchilardan yemas, balki ularni ishga soluvchilardan aql-idrok yuksakligi, diyonat hukmi, vijdon amali talab qilinadi. Chunki texnika kashfiyotlaridan ezgu maqsadlar uchun ham, yovuz maqsadlar uchun ham foydalanish mumkin.

Zamonaviy aloqa vositalari, jumladan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining munosabatlari va taraqqiyotning bu mahsulidan foydalanish

xususida ko‘p gapirildi. Yangi virtual olamning rivojlanishi insonda ortiqcha, aqlga sig‘mas, hech bir axloq qoidalariga to‘g‘ri kelmaydigan xohish-istaklarni keltirib chiqarmoqda. Virtual olamda tanishish, do‘stlashish va hatto nikoh tuzilish holatlari kuzatilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Virtual olamda yoshlarning ma’naviyatidagi transformatsiyalar ko‘plab ijobiy va salbiy jihatlarga ega. Bu o‘zgarishlar yoshlarning dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari va ma’naviy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun, yoshlarni virtual olamda mas’uliyatli va sog‘lom tarzda rivojlanishiga yordam berish uchun ta’lim, oilaviy va ijtimoiy ko‘mak tizimlari muhim ahamiyatga ega. Inson internet olamida o‘zini istagan qiyofada, hohlagan holatda namoyon qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan inson internet olamida, ya’ni virtual reallikda “menga hamma narsa ravo” g‘oyasi asosida ish tuta boshladi. Har bir qiladigan ishimiz konstitutsiya va qonunlar bilan tartibga solinib turiladi, ammo virtual olam qonuniyatlari ba’zida real olam qonunlariga zid tarzda harakat qilishini ko‘rmoqdamiz. Fikrimizning isboti sifati quyidagi misolni keltirishimiz mumkin. Shunday ekan, o‘zbek xalqini tanlagan yo‘lidan chalgi‘tish uchun internet orqali qilinayotgan mafkuraviy xurujlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. -T.: “O‘zbekiston”, 2018. – B.592.
2. Boynazarov Odiljon Fayzullayevich. Yangi virtual olamda inson axloqiy ongining transformatsiyasi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423.
3. Globallashuv asoslari o‘quv qo‘llanma. – Samarqand: 2023.